

PROYECTO DESCARBONIZA! QUE NO ES POCO...

LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS GRANDES CAMBIOS COLECTIVOS

la ciudad
no está
acabada

- 🌐 <http://www.cristinaenea.eu/es/descarbonizate>
- 📘 <https://www.facebook.com/cristinaeneafundazioa>
- 🐦 https://twitter.com/cristina_enea
- ✉ cristinaenea@donostia.eus

Ficha de caracterización – Curso ____/____

Los datos recogidos en este cuestionario se utilizarán únicamente para la evaluación del Proyecto **Descarboniza! Que no es poco...**, y serán tratados y divulgados de forma agregada para garantizar la confidencialidad de la información facilitada.

Q1. Espacio de trabajo (centro cívico, centro sociocultural, etc.): _____

Q2. Parroquia / Barrio de residencia: _____

Q3. Género: Hombre Mujer

Q4. ¿Cuántos años cumplió usted en su último cumpleaños?:

Q5. ¿Podría decirme cuál es el nivel de estudios más alto que ha cursado?

- | | |
|---|---|
| Sin estudios <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> FP |
| Primarios/EGB <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Estudios superiores (diplomatura) |
| ESO <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Estudios superiores (licenciatura, máster o doutorado) |
| BUP/COU/Bachillerato <input type="checkbox"/> | |

Q6. ¿Podría usted decirme si vive solo/ o con más personas?

- Hogar unipersonal (pasa a **Q8**)
 Hogar con otras personas (pasa a **Q7**)

Q7. Con qué otras personas vive en su hogar?

- | | |
|--|---|
| Con su pareja <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Con sus hijos/as solamente |
| Con su parejas y sus hijos/as <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Con sus hijos/as y otros familiares |
| Con su pareja, sus hijos/as <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Con otros familiares |
| y otros familiares <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Con personas con las que no tiene parentesco |

Q8. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?

- | | |
|---|--|
| Trabaja <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Estudiante |
| En paro <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Trabajo doméstico no remunerado |
| Jubilado/a o pensionista <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Otras situaciones |

Q9. ¿Cuál fue su profesión o dedicación principal a lo largo de su vida?: _____

Q10. ¿Cómo se define usted en materia religiosa?

- | | |
|--|---|
| Católico/a practicante <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Creyente de otra religión y practicante |
| Católico/a no practicante <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Creyente de otra religión y no practicante |
| | <input type="checkbox"/> No creyente |

Q11. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala del 1 (izquierda) al 10 (derecha) en que número se posicionaría?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otras observaciones

Muchas gracias por su colaboración